

УДК 331

DOI 10.5281/zenodo.10791566

ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА РФ

CHANGING THE SYSTEM OF TRAINING SPECIALISTS TO MAINTAIN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN LABOR MARKET

КУДРЯВЦЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА,

Сибирский государственный университет путей сообщения.

МАРТЫНОВА ДАРЬЯ ИВАНОВНА,

Сибирский государственный университет путей сообщения.

МОРДВИНОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Сибирский государственный университет путей сообщения.

KUDRYAVTSEVA ANASTASIA ANDREEVNA,

Siberian State Transport University.

MARTYNOVA DARYA IVANOVNA,

Siberian State Transport University.

MORDVINOVA ELENA LEONIDOVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Siberian State Transport University.

В статье исследуется проблема нехватки рабочей силы на рынке труда России, в условиях развивающейся экономики. Проанализированы отрасли, которые лидируют в скорости развития. На основе анализа было выявлено, как высшие учебные заведения реагируют на развитие данных отраслей, а именно: изменяют подбор и программы подготовки специалистов по востребованным направлениям. В результате отмечен дефицит предложения рабочей силы, при достаточно высоком уровне спроса на нее, и определены отрасли, в которых работодатели испытывают дефицит кадров в 2023 году.

The article examines the problem of labor shortage in the Russian labor market in a developing economy. The industries that are leading in the speed of development are analyzed. Based on the analysis, it was revealed how higher education institutions react to the development of these industries, namely, they change the selection and training programs for specialists in popular areas. As a result, there is a shortage of labor supply, with a sufficiently high level of demand for it, and industries in which employers are experiencing a shortage of personnel in 2023 are identified.

Ключевые слова: *рынок труда, рабочая сила, развитие экономики, образование, изменение системы подготовки специалистов, востребованные отрасли.*

Key words: *labor market, labor force, economic development, education, change in the system of training specialists, in-demand industries.*

Сегодня современный мир ассоциируется с применением новых технологий и цифровым прогрессом, а также с тем, что он с невероятной скоростью меняется, задавая новые тенденции, возможности, актуальные потребности, проблемы, для решения которых современное общество должно успевать адаптироваться, и находить новые пути решения.

В настоящий момент на российском рынке труда появляются новые профессии и должности, а специалистов, подходящих на данные вакантные места, нет, либо они не имеют подходящей квалификации. Статья демонстрирует сферы, в которых происходит дефицит рабочей силы, а также действия нашего государства и высших учебных заведений для решения данной проблемы. Проведенный анализ данных в статье позволит определить существующие направления подготовки специалистов, выявить существующие проблемы этой области и предложить новые подходы и решения, а также способствовать обсуждению этой важной темы как на научном, так и на практическом уровне.

Развивающиеся страны – это группа стран, которые имеют низкий уровень экономического развития и социального благосостояния по сравнению с развитыми странами. Они составляют значительную часть мирового населения и имеют огромный потенциал для экономического роста и развития.

Данные страны характеризуются: низким уровнем дохода на душу населения; высокой степенью бедности; недостаточным доступом к образованию, здравоохранению и другим основным услугам; являются источником сырья и товаров для развитых стран, что способствует их экономическому росту; могут быть центром инноваций и технологического развития; происходит повышение производительности труда и переход от сырьевой экономики к инновационной [8].

В странах с развивающейся экономикой изменения системы профессиональной подготовки вызвано переходом от сырьевой экономики к инновационной: появляется запрос на увеличение специалистов IT сферы.

На сегодняшний день Россия успешно реализует политику, направленную на наращивание человеческого потенциала посредством комплексных программ в области образования и занятости [10, с. 74].

Анализируя материалы статистических данных РФ за последние 5 лет [7, с. 397], можно сделать вывод, что в России существует несколько отраслей, которые лидируют в скорости развития, а именно: информационные технологии (ИТ) – ИТ-отрасль является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в РФ. Она включает разработку программного обеспечения, интернет-технологии, искусственный интеллект, кибербезопасность и другие области, связанные с информационными технологиями. Фармацевтическая промышленность – это, сфера производства лекарственных препаратов и медицинских изделий также имеет высокую динамику развития. Здесь ведутся исследования и разработка новых препаратов, а также модернизация производственных технологий. Энергетика и возобновляемая энергетика данный сектор энергетики в России претерпевает изменения, включающие модернизацию существующих энергетических систем и развитие возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия. Машиностроение – отрасль в РФ также демонстрирует рост и развитие. Доля машиностроения в общем объеме промышленности составляет около 30%. В свою очередь машиностроительный комплекс включает в себя подотрасли, в том числе: судостроение, автомобильную, авиационную промышленность. Машиностроение является движущей силой технологического прогресса. Новые технологии, такие как робототехника, искусственный интеллект и автоматизация, применяемые в машиностроении, открывают новые возможности для инноваций и развития. В данной отрасли делается акцент на разработке новых моделей, внедрении электромобилей и гибридных технологий, а также на улучшении инфраструктуры и сервисной поддержке автомобильной индустрии. Продо-

вольственная промышленность – сельское хозяйство и пищевая промышленность являются ключевыми направлениями развития в РФ. Здесь крупные производители стремятся к современным технологиям и инновационным подходам, чтобы повысить производительность, качество и безопасность пищевой продукции.

Таблица 1. Список высших учебных заведений, которые готовят специалистов, по актуальным направлениям подготовки [3]

ВУЗ	Направление	Количество бюджетных мест	
		2020	2023
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина – Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина	Специальность 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника	55	100
УрФУ имени Б.Н. Ельцина – Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина		96	120
НИУ МЭИ – Национальный исследовательский университет "МЭИ"		150	175
НГУ – Новосибирский национальный исследовательский государственный университет	Специальность 15.03.06 – Мехатроника и робототехника	33	70
СПбПУ – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого		61	75
РТУ МИРЭА – Российский технологический университет		46	57
МГТУ СТАНКИН – Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"	Специальность 15.03.01 – Машиностроение	73	85
СПбПУ – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого		50	75
УрФУ имени Б.Н. Ельцина – Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина		36	68
ДГТУ – Донской государственный технический университет	Специальность 24.03.04 – Авиастроение	0	66
Самарский университет – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева		25	40
НГТУ – Новосибирский государственный технический университет		40	46
ДВФУ – Дальневосточный федеральный университет	Специальность 26.03.02 – Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры	19	80
НГТУ – Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева		43	76
СПбГМТУ – Санкт-Петербургский государственный морской технический университет		240	200

Современные высшие учебные заведения, реагируя на развитие вышеперечисленных отраслей, изменяют набор и программы подготовки специалистов для этих отраслей. Анализ отечественных ВУЗов показал, что они адаптируются под запросы рынка труда (табл. 1).

Анализируя табл. 1, мы можем проследить следующую тенденцию: в период с 2020 по 2023 гг., происходит увеличение количества бюджетных мест по пяти направлениям подготовки специалистов, а именно: информатика и вычислительная техника, мехатроника и робототехника, машиностроение, авиастроение и кораблестроение. Исходя из чего, мы можем сделать вывод, что государство заинтересовано в квалифицированных кадрах по данным направлениям подготовки.

Кроме того, можно отметить, что в течение последних нескольких лет в ВУЗах открываются новые направления подготовки специалистов для тех отраслей, которые сейчас активно развиваются. Появились такие направления как: «Фундаментальная, прикладная и синтетическая биология», «Медицинская микробиология», «Системы искусственного интеллекта», «Техническая кибернетика и информатика», «Социотехнологическое обеспечение национальной безопасности», «Управление специальным информационно-технологическим обеспечением», «Кораблестроение, океанотехника, системотехника объектов морской инфраструктуры», «Инженерия в агробизнесе» и другие [5].

Важно также заметить, что государство финансирует изменения в системе подготовки специалистов в высших учебных заведениях. Общий объём бюджетных мест на 2024-2025 учебный год в российских вузах составит 620,5 тыс. Соответствующие приказы изданы Минобрнауки России [9]. Для сравнения в 2020/2021 гг., количество бюджетных мест составляло всего 530 тыс.

В 2024 году на 772 бюджетных места увеличится общее количество по группе «Здравоохранение и медицинские науки». Станет больше бюджетных мест и по ряду других направлений: на 505 — по группе «Машиностроение», на 416 — по группе «Информатика и вычислительная техника», на 304 — по группе «Электро- и теплоэнергетика». Еще больше бюджетных мест также появится в группах «Биологические науки», «Электроника, радиоэлектроника и системы связи», «Информационная безопасность», «Математические и естественные науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» [9].

Таким образом, анализ показал, что система высшего образования реагирует на вызовы экономики и бизнеса. Теперь, мы рассмотрим общую ситуацию на рынке труда, выясним, в каких специалистах больше всего заинтересованы работодатели, и в каких сферах происходит дефицит рабочей силы.

В настоящее время активность работодателей растет гораздо выше, чем соискательская. Согласно HeadHunter Индексу, лидерами спроса является рабочий персонал, так называемые «синие воротнички» [4, с. 414].

На рис. 1 представлена динамика спроса и предложения рабочей силы на рынке труда России в период с декабря 2020 по декабрь 2023 гг. [1]. Анализ данных показал, что на данный момент спрос на рабочую силу превышает ее предложение.

Анализируя рис. 1, можно отметить, что изменение среднего числа спроса на рабочую силу относительно января 2021 года в декабре того же года выросло на 54%, но в декабре 2022 г., уменьшилось на 14% до 40%, это могло быть обусловлено тем, что в 2022 году многие зарубежные компании покинули Россию, но при этом в декабре 2023 года число вакансий увеличилось сразу на 95%, возможно, это связано с тем, что на освободившиеся ниши пришли местные производители, работодатели, что спровоцировало такой резкий скачок роста вакансий.

Анализируя предложение рабочей силы, можно заметить, что тут совершенно другая ситуация: относительно января 2021 года, в декабре 2023 года число резюме увеличилось всего на 22%, это говорит о том, что сейчас рынок труда испытывает «кадровый голод», т.е. количество предложений не удовлетворяет количество спроса, и при этом уровень безработицы на конец декабря 2023 года составил всего 3,2%.

Рис. 1. Динамика изменения спроса и предложения на рабочую силу в период 2021-2023 гг.

Также, в 2022 г. на российском рынке труда произошло снижение численности рабочей силы. Число занятых за 2022 г. в возрасте до 35 лет сократилось на 1,33 млн. чел., в том числе на 87 тыс. чел. снизилось число работников в возрасте 20-24 лет, на 724 тыс. чел. – в возрасте 25-29 лет, на 524 тыс. чел. – в возрасте 30-34 года. Прирост рабочей силы наблюдался по категориям работников в возрасте 35-39 лет – на 212 тыс. чел., в возрасте 50-54 года – на 202 тыс. чел. и в возрасте 60- 69 лет – на 336 тыс. чел. [6, с. 74].

Далее, мы рассматривали, в каких отраслях работодатели испытывают дефицит кадров в 2023 году (рис. 2) [2].

Рис. 2. Доля отраслей, испытывающих дефицит кадров в 2023 году

На рис. 2 представлена статистика отраслей экономики, испытывающих дефицит кадров, так в 2023 году самый большой процент дефицита кадров пришелся на такие отрасли как химическая промышленность (71%), машиностроение (76%), металлургия и обрабатывающие производства (70%), но также с большой долей нехватки кадров столкнулись такие сферы как промышленность (69%), фармацевтика (62%) и сельское хозяйство (60%).

На основе проведенного анализа данных можно отметить, что сейчас Россия находится

на этапе развития, наша страна испытывает большие изменения во всех сферах жизни общества, в том числе и экономике, сегодня большим спросом пользуются такие направления как ИТ, машиностроение, фармацевтическая и продовольственная промышленность, энергетика, также становится популярным развитие сельского хозяйства. Поэтому государство стремится привлечь внимание молодежи к данным направлениям, выделяя с каждым годом все больше бюджетных мест в высших учебных заведениях.

Также рынок труда испытывает нехватку квалифицированных специалистов по данным направлениям. На данный момент спрос на рабочую силу превышает ее предложение.

В связи с чем, мерами решения поставленных проблем могут быть:

1) ввести в высших учебных заведениях производственную практику, направленную на получение конкретных умений и навыков, в результате получения которых молодые специалисты, после выпуска из университетов, могли сразу приступить к выполнению работы на производстве. Данное введение позволит сократить период адаптации и обучения молодых сотрудников, так как, они получают начальное обучение в период производственной практики, и также это позволит сократить время ожидания, пока нужные кадры закончат обучение, и выйдут на рынок труда.

2) обратить внимание на проведение профессионального просвещения среди школьников 9-11 классов. Именно в этот период все школьники задумываются, какие направления ему интересны, по каким программам ВУЗы готовят специалистов, какие профессии сейчас актуальны, и чтобы будущему абитуриенту было легче найти и определиться с выбором специальности и университета, мы предлагаем создать сайт, на котором будут представлены и ежегодно обновляться востребованные специальности, перечислены ВУЗы, в которых осуществляется подготовка по данным специальностям, указаны проходные баллы и количество бюджетных мест. Таким образом, данный сайт будет представлять собой базу с актуальной информацией, которая поможет выпускникам школ определиться с поступлением.

3) открытие при высших учебных заведениях подготовительных школ, основная цель которых, информировать о профессиональных сферах, отраслях, которые на данный момент актуальны, и тем самым вовлекать школьников в разные профессии. Как предполагается, это позволит повысить интерес у подрастающего поколения к востребованным специальностям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аналитический отчет НН.ru за декабрь 2023. URL: <https://hhcdn.ru/icms/10298994> (дата обращения: 12.02.2024).
2. Востребованные профессии в России в 2023 году: под ред. Л. Бердычевича / Центр дистанционного образования в России. 2023г. URL: <https://vuz24.ru/news/karera-i-trudoustroystvo/vostrebovannye-professii-v-2023-godu>.
3. Вузотека. URL: <https://vuzoteka.ru> (дата обращения: 10.02.2024).
4. Васильчиков А.В., Сатонина Н.Н., Чечина О.С. Дефицит рабочих кадров как главная ресурсная проблема промышленных предприятий // Московский экономический журнал №7, 2021. С. 412-420
5. Новые перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования повысят гибкость образовательных программ / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 2023. URL: <https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/48034> (дата обращения: 15.02.2024).
6. Ермакова Е.С. Привлечение персонала в условиях кадрового дефицита на рынке труда // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2023. Т.1 2. № 4. С. 79-85.
7. Мордвинова Е.Л. Промышленность РФ в период специальной военной операции – развитие или спад / Е.Л. Мордвинова, Э.И. Пожидаева, М.С. Цуканов // Дни науки – 2023: материалы Регионального форума (Новосибирск, 20 марта – 15 апреля 2023 г.) Сиб. гос. ун-т путей сообщения. Ново-

сибирск: Изд-во СГУПС, 2023. С. 395-399.

8. Минеева Е. Развивающиеся страны: ключевое место и роль в глобальной экономике // Научные Статьи. 2023. URL: <https://nauchniestati.ru/spravka/mesto-i-rol-razvivayushhihsya-stran-v-mirovoj-ekonomike> (дата обращения: 18.02.2024).

9. Российским вузам на следующий учебный год направлено более 620 тыс. бюджетных мест / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 2023. URL: <https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/77192> (дата обращения: 15.02.2024).

10. Мордвинова Е.Л. Устойчивость Российской Федерации / Е.Л. Мордвинова, А.Е. Белоусова // X Международная научно-практической конференция, посвященной 300-летию образования Российской академии наук: Изд-во: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук, 2023. С. 71-74.

© Кудрявцева А.А., Мартынова Д.И., Мордвинова Е.Л., 2024.